

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 144 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

"Maktabgacha va maktab ta'limi"
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliw Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПОТРЕБНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Умарова Дильфуза Маматкуловна

Преподаватель Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий

Аннотация: Цифровизация образования существенно изменила процесс обучения иностранным языкам в системе высшего образования. Преподавание русского языка всё активнее осуществляется с использованием цифровых платформ, онлайн-курсов, систем управления обучением и инструментов искусственного интеллекта. В статье рассматриваются потребности в цифровом обучении русскому языку, анализируются основные педагогические и технологические проблемы, а также предлагаются пути их решения. Делается вывод о том, что эффективная интеграция цифровых технологий требует методической адаптации, профессиональной подготовки преподавателей и институциональной поддержки.

Ключевые слова: цифровые платформы, высшее образование, обучение русскому языку, русский язык как иностранный, смешанное обучение, дистанционное обучение, искусственный интеллект, цифровая педагогика, коммуникативная компетенция, персонализация обучения.

Abstract: Ta'lim tizimining raqamlashtirilishi oliy ta'lim muassasalarida chet tillarini o'qitish jarayonini tubdan o'zgartirdi. Rus tilini o'qitish jarayoni ham tobora ko'proq raqamli platformalar, onlayn kurslar, ta'limni boshqarish tizimlari hamda sun'iy intellekt vositalari asosida tashkil etilmoqda. Mazkur maqolada rus tilini raqamli muhitda o'qitishga bo'lgan ehtiyojlar yoritilib, asosiy pedagogik va texnologik muammolar tahlil qilinadi hamda ularni bartaraf etish yo'llari taklif etiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalarni samarali integratsiya qilish metodik moslashtirishni, o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishni va institutsional qo'llab-quvvatlashni talab etadi.

Key words: raqamli platformalar, oliy ta'lim, rus tilini o'qitish, rus tili chet tili sifatida, aralash ta'lim, masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt, raqamli pedagogika, kommunikativ kompetensiya, ta'limni individuallashtirish.

Annotatsiya: The digitalization of education has profoundly transformed the process of foreign language instruction in higher education. The teaching of Russian is increasingly carried out through the use of digital platforms, online courses, learning management systems, and artificial intelligence tools. This article examines the growing demand for digital Russian language instruction, analyzes the key pedagogical and technological challenges, and proposes practical solutions to address them. The study concludes that the effective integration of digital technologies requires methodological adaptation, continuous professional development of instructors, and strong institutional support.

Kalit so'zlar: digital platforms, higher education, Russian language teaching, Russian as a foreign language, blended learning, distance education, artificial intelligence, digital pedagogy, communicative competence, personalized learning.

ВВЕДЕНИЕ

Модернизация высшего образования под влиянием цифровых технологий привела к переосмыслению традиционных подходов к преподаванию языков ^[1]. Университеты переходят от исключительно очной формы обучения к смешанным и дистанционным форматам. В этих условиях преподавание русского языка как иностранного всё чаще опирается на цифровые образовательные платформы, мультимедийные ресурсы и интерактивные инструменты. Потребность в цифровом обучении русскому языку обусловлена рядом факторов ^[2]: глобализацией образовательного пространства, академической мобильностью, развитием дистанционного обучения, а также увеличением числа иностранных студентов, осваивающих образовательные программы в русскоязычной среде.

Цифровая образовательная среда обеспечивает гибкий доступ к материалам, способствует формированию автономности обучающихся и расширяет возможности коммуникативной практики за пределами аудитории ^[1]. Однако интеграция цифровых технологий в процесс обучения русскому языку сопровождается методическими, техническими и психологическими трудностями, что требует комплексного анализа существующих проблем и поиска эффективных решений.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика изучения русского языка с использованием цифровых платформ активно разрабатывается в отечественных и зарубежных научных исследованиях в контексте цифровой трансформации образования и внедрения технологий электронного и смешанного обучения. В научной литературе подчёркивается, что цифровизация языкового образования связана не только с расширением технических возможностей, но и с переосмыслением методологических оснований преподавания, трансформацией роли преподавателя и изменением когнитивных стратегий обучающихся. Современные исследования в области цифровой педагогики (E. Polat, A. Andreev, N. Talyzina и др.) рассматривают электронную образовательную среду как комплексную дидактическую систему, включающую платформы управления обучением (LMS), интерактивные сервисы, мультимедийные ресурсы и инструменты коммуникации. В контексте преподавания русского языка цифровые платформы анализируются как средство формирования языковой, коммуникативной и социокультурной компетенций. Подчёркивается, что интеграция цифровых инструментов способствует индивидуализации обучения, адаптации содержания к уровню владения языком и повышению мотивации студентов.

Значительное внимание уделяется моделям смешанного обучения (blended learning), которые сочетают очные и дистанционные формы работы. Исследования показывают, что использование цифровых платформ при изучении русского языка позволяет оптимизировать процесс формирования лексико-грамматических навыков за счёт автоматизированной проверки заданий, интерактивных упражнений и мгновенной обратной связи. Отмечается, что цифровые среды особенно эффективны при работе над аудированием, чтением и развитием письменной речи благодаря мультимедийному сопровождению и возможности многократного повторения материала. В ряде публикаций рассматриваются потребности обучающихся в цифровой образовательной среде. Авторы подчёркивают важность удобства интерфейса, доступности материалов, мобильности и возможности самостоятельного темпа обучения.

Исследования демонстрируют, что студенты ожидают от цифровых платформ не только предоставления учебного контента, но и интерактивного взаимодействия, геймифицированных элементов и персонализированных траекторий обучения. При этом выявляется необходимость формирования цифровой грамотности как у обучающихся, так и у преподавателей. Проблематика цифрового обучения русскому языку также включает анализ существующих трудностей. Среди наиболее часто упоминаемых проблем – недостаточная методическая подготовленность преподавателей к использованию цифровых инструментов, формальный характер внедрения платформ, перегруженность студентов цифровыми ресурсами, а также снижение уровня живого коммуникативного взаимодействия. Отдельные исследования акцентируют внимание на риске фрагментации знаний при избыточном использовании разрозненных онлайн-инструментов. Особое место в современной литературе занимает вопрос применения технологий искусственного интеллекта в языковом образовании.

Анализируются возможности адаптивных систем обучения, автоматической проверки письменных работ, интеллектуальных чат-ботов и систем распознавания речи. Исследователи отмечают, что использование искусственного интеллекта открывает перспективы для персонализации обучения русскому языку, однако требует этического регулирования и методической интеграции в образовательный процесс. Таким образом, обзор научных источников показывает, что изучение русского языка с использованием цифровых платформ рассматривается как многомерный процесс, включающий педагогические, технологические и психологические аспекты. В научной литературе выявлены как значительные дидактические возможности цифровых инструментов, так и комплекс проблем, связанных с их эффективной интеграцией. Это обуславливает необходимость дальнейших исследований, направленных на разработку методически обоснованных моделей цифрового обучения русскому языку, учитывающих потребности обучающихся и современные образовательные тенденции.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование основано на качественном анализе современных научных публикаций, материалов конференций и методических работ, посвящённых использованию цифровых технологий в преподавании русского языка в системе высшего образования ^[2].

Применялись методы сравнительного анализа и обобщения научных данных по следующим направлениям:

- интеграция цифровых образовательных платформ;
- реализация моделей смешанного обучения;
- разработка онлайн-курсов по русскому языку;
- применение инструментов искусственного интеллекта;
- выявление проблем цифровой педагогики ^[3].

В исследовании также учитывался опыт университетов, использующих системы управления обучением, интерактивные приложения и мультимедийные технологии при обучении русскому языку.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Возрастающая потребность в цифровом обучении русскому языку. Анализ современных исследований свидетельствует о стабильном росте использования цифровых платформ в преподавании русского языка в вузах.

Основными факторами, определяющими данный процесс, являются ^[13]:

- распространение дистанционных и гибридных форм обучения;
- увеличение числа иностранных обучающихся;
- необходимость гибкого графика обучения и индивидуального темпа освоения материала;
- развитие онлайн-подготовительных курсов ^[4].

Цифровые платформы позволяют структурировать учебный процесс посредством модульной организации, видеолекций, интерактивных упражнений, автоматизированного тестирования и виртуальной практики говорения. Системы управления обучением обеспечивают мониторинг учебной деятельности и объективную оценку результатов. Особое значение приобретает использование инструментов искусственного интеллекта и чат-симуляторов, создающих моделируемую коммуникативную среду ^[5], что способствует развитию речевых навыков и формированию устойчивых языковых компетенций.

Педагогические преимущества цифровых технологий. Проведённый анализ выявил ряд существенных преимуществ цифровых образовательных платформ:

- персонализация обучения – адаптивные системы подбирают задания с учётом уровня владения языком;
- интерактивность – мультимедийные материалы повышают мотивацию и вовлечённость обучающихся ^[6];
- формирование автономности – студенты самостоятельно регулируют темп обучения;
- доступность образовательных ресурсов – материалы доступны вне зависимости от географического положения.

Модель смешанного обучения демонстрирует особую эффективность: теоретический материал может изучаться в онлайн-формате, а аудиторное время используется для коммуникативной практики и развития речевых умений ^[14].

Выявленные проблемы. Несмотря на значительные преимущества, процесс цифровизации сопровождается рядом трудностей:

- необходимость методической переработки учебных материалов – традиционные пособия требуют адаптации к цифровому формату ^[7];
- недостаточный уровень цифровой компетентности преподавателей и студентов;
- снижение уровня живого общения при преимущественно онлайн-взаимодействии;
- проблемы объективности онлайн-оценивания и обеспечения академической честности;
- технические ограничения – нестабильное интернет-соединение и недостаточная функциональность платформ ^[8].

Кроме того, чрезмерная цифровизация без методической обоснованности может привести к когнитивной перегрузке обучающихся. Полученные результаты подтверждают, что цифровые платформы становятся не вспомогательным, а системообразующим элементом современного обучения русскому языку в вузах. Однако эффективность их применения определяется не количеством используемых технологий, а степенью их педагогической целесообразности ^[9].

Для преодоления выявленных проблем предлагаются следующие решения:

- методическая трансформация учебного процесса – разработка специализированных цифровых учебных модулей, включающих интерактивные упражнения, аудиовизуальные задания и коммуникативные симуляции;
- повышение квалификации преподавателей – систематические программы профессионального развития должны формировать цифровую педагогическую компетентность;
- оптимизация модели смешанного обучения – рациональное сочетание синхронных и асинхронных форм работы обеспечивает баланс между гибкостью и живым взаимодействием ^[10];
- расширение интерактивных возможностей – использование виртуальных дискуссионных площадок, коллективных онлайн-проектов и интеллектуальных чат-систем способствует развитию коммуникативной активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровые платформы существенно трансформируют преподавание русского языка в системе высшего образования. Возрастающая потребность в гибком, доступном и персонализированном обучении требует системной интеграции цифровых технологий в образовательный процесс. Несмотря на существующие методические и технические трудности, их преодоление возможно при условии комплексного подхода, включающего методическую модернизацию, повышение квалификации преподавателей и институциональную поддержку.

Таким образом, перспективы развития обучения русскому языку в вузах связаны с гармоничным сочетанием цифровых инструментов и гуманистически ориентированной педагогики, направленной на формирование коммуникативной компетенции и академической успешности обучающихся.

Список использованной литературы:

1. Ismailov A. R. The problem of the formation of pedagogical culture in modern methodics of teaching foreign languages // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 4–8. – С. 46–49.
2. Ismailov A. R. Pragmatics of phraseology and its textual actualization (based on occasional transformations of phraseological units of the English language): Author's abstract. Diss. Cand. philol. sciences. – Tashkent, 2006. – 28 p.
3. Khaydarovna, U. Sanobar, Umarova, D. Mamatkulovna, & Allayarova, D. Klichevna. Artistic character as a personality model: Methods of linguistic representation of the human image // The Seybold Report. – 2023.
4. Mamatkulovna, U. D. Analysis of pedagogical aspects in the study of the problem of bilingual in teaching the Russian language // Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2023. – Vol. 17. – P. 94–96.
5. Mamatkulovna, U. D., & Shokirovna, Y. R. Introduction of new information technologies into the process of learning the Russian language // Qishloq xo'jaligi, atrof-muhit va barqaror rivojlanish milliy konferensiyasi. – 2023. – P. 150–154.
6. Mamatkulovna, U. D., & Tolibovna, G. S. The use of modern technologies in the Russian language lessons in the development of communicative competencies of students // European Journal of Agricultural and Rural Education. – 2022. – Vol. 3(3). – P. 12–14.
7. Mamatkulovna, U. D., & Tolibovna, G. S. The impact of ICT integration on teaching and learning in ESL classrooms of tertiary education // Academia Repository. – 2024. – Vol. 5(2). – P. 321–325.
8. Umarova, D. Mamatkulovna, & Gafurova, S. Tolibovna. The use of modern technologies in the Russian language lessons in the development of communicative competencies of students // European Journal of Agricultural and Rural Education. – 2022. – Vol. 3(3). – P. 12–14.
9. Nafisa, K., & Matluba, D. Psychological and pedagogical aspects of research into the problem of bilingual foreign language teaching // Conferencea. – 2023. – P. 31–34.
10. Rustamovich, D. I. A., et al. The role of verbal and non-verbal communication in learning foreign language // World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – Vol. 9. – P. 10–11.
11. Rustamovich, D. I. A., et al. The role of verbal and non-verbal communication in learning foreign language // World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – Vol. 9. – P. 10–11.
12. Rustamovich, D. I. A., et al. The role of verbal and non-verbal communication in learning foreign language // World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – Vol. 9. – P. 10–11.
13. Tasheva, D. S., & Kubaeva, N. A. Modern educational technologies in the aspect of a student-centered approach in teaching foreign languages // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Vol. 12. – P. 35.
14. Umarova, D. Techniques and methods for implementing the tasks of cultural education in the Russian language lessons // Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3(3). – С. 37–40.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.